

El plagio en los textos científicos-académicos

Hosglas Sánchez

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: hosglas4@gmail.com

Recibido: 12-09-2019

Aceptado: 20-01-2020

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo precisar en los textos científicos-académicos los problemas éticos relacionados con el plagio. La investigación fue documental y el nivel descriptivo, se realizó el estudio mediante un diseño no experimental y transeccional. La muestra estuvo conformada por 51 documentos, los cuales contienen los textos científicos –académicos presentados para la obtención de títulos universitarios a nivel de postgrado; éstos, fueron seleccionados mediante la estrategia de muestreo aleatorio sistemático, es decir, se eligió del resultado de búsqueda en el Catálogo en Línea de la Biblioteca, uno de cada veintitrés ($1/K=23$) registros, el cual correspondía a un documento, realizándose ésta acción hasta constituir la muestra requerida. Se empleó la técnica de la observación y para la recolección de datos una lista cotejo, de la cual se obtuvo un nivel confiabilidad alto (0,934). Los resultados obtenidos indican que en la Maestría A los Trabajos de Grado el 90% si tienen coincidencias parciales y en la Maestría B el 77,4% si tienen coincidencias parciales con fuentes publicadas, permitiendo concluir que la muestra revisada contiene problemas éticos en su autoría, específicamente con el uso de voces ajenas, presentando de esta manera, coincidencias de forma parcial y registrándose con mayor frecuencia en la Maestría A (9217).

Palabras clave: Plagio por atribución, plagio total, plagio parcial, plagio académico

The plagiarism in scientific-academic texts

Abstract

This article aims to specify in the scientific-academic texts the ethical problems related to plagiarism. The research was documentary and the descriptive level, the study was conducted by using a non-experimental and transectional design. The sample consisted of 51 documents, which contain the scientific-academic texts presented to obtain university degrees at the postgraduate level; these, were selected using the systematic random sampling strategy, that is, the search result in the Library's Online Catalog was chosen, one in twenty-three ($1 / K = 23$) records, which corresponded to a document, it was done until constituting the required sample. The observation technique was used and for the data collection a checklist, from which a high level of reliability was obtained (0.934). The results obtained indicate that in Master A the 90% graduate works if they have partial coincidences and in Master B 77.4% if they have partial coincidences with published sources, allowing to conclude the revised sample contains ethical problems in their Authorship, specifically with the use of outside authors or voices, presenting in this way, plagiarism by partial attribution and registering more frequently in Master A (9217).

Keywords: Plagiarism by attribution, total plagiarism, partial plagiarism, academic plagiarism

Introducción

Entre las exigencias que hace la ciencia, se encuentra que la producción científica que se genera en todas las instituciones de educación superior, organismos o centros dedicados a este quehacer, sea exacto y confiable, por lo que es importante garantizar que esté libre de fraude o engaño. Para lograr este requerimiento, los participantes de una investigación que se dedican a escribir los resultados en un informe científico final, como los denominados Trabajos de Grado o Trabajos Especiales de Grado, deben ‘mostrar respeto’ por aquellos quienes los han antecedido en el progreso